

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo:
No. 04-2022-102610190922-102

Volumen 15, No. 30 Enero-Junio de 2023

ARTÍCULOS ORIGINALES

Prevalencia de infección por SARS CoV 2 en personal de salud en un hospital privado de tercer nivel de atención durante 2020

Oxímetro como auxiliar en el diagnóstico pulpar

La familia como un factor de protección ante el riesgo de idea suicida en estudiantes universitarios.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Uso de miRNAs como biomarcadores de cáncer de mama en mujeres mexicanas

CASOS CLÍNICOS

Trombocitosis reactiva extrema en neumopatía necrotizante extensa secundaria a tuberculosis pulmonar: reporte de caso.

Reporte de caso: urticaria colinérgica una patología poco frecuente y subdiagnosticada.

Hipertensión portal secundario a cavernomatosis portal. Reporte de caso.

Síndrome neuroléptico maligno, un reto diagnóstico: Reporte de un caso.

Publicada desde 1977

Revista de Ciencias Médicas Torreón, volumen 15, No. 30, julio - diciembre de 2023, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Coahuila, boulevard Venustiano Carranza s/n colonia República Oriente, C.P. 25380, Saltillo, Coahuila, tel. (844) 4-14-85-82, www.revistamedicinadetorreon.uadec.mx. Editor responsable Dr. Javier Morán Martínez. Reserva de Derechos al uso exclusivo **No. 04-2022-102610190922-102**, **ISSN: 2954-4777** ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Dra. María Soñadora Niño Departamento de Biología Celular y Ultraestructura, Centro de Investigación Biomédica de la Facultad de Medicina Unidad Torreón, avenida Morelos 900-Oriente, Primero de Cobián Centro, C.P. 27000 Torreón, Coahuila, fecha de última modificación 2 de julio de 2023.

CONSEJO TÉCNICO EDITORIAL:

Dr. Javier Morán Martínez

Editor

Facultad de Medicina, Unidad Torreón

javiermoranmartinez@uadec.edu.mx

Dra. María Soñadora Niño Castañeda

Coordinadora

Facultad de Medicina, Unidad Torreón

maria.nino@uadec.edu.mx

Dr. David Castro Lugo

CISE- Universidad Autónoma de Coahuila

david.castro@uadec.edu.mx

Ing. Carlos Federico Robledo Flores

Departamento editorial

Universidad Autónoma de Coahuila

carlos.robledo@uadec.edu.mx

Lic. Fernando Anastasio García Villarreal

Asesor

Universidad Autónoma de Coahuila

fernandovillarreal@uadec.edu.mx

Juanita Imelda García Gómez

Tramites

garciaimelda@uadec.edu.mx

EDICIÓN:

Dpto. de Biología Celular y Ultraestructura
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de
Coahuila, Unidad Torreón
Av. Morelos No.900 C.P.27000,
Tel.(871) 7182768, Torreón, Coahuila México.
E-mail; javiermoranmartinez@uadec.edu.mx

Dr. Javier Morán Martínez

Comité Editorial Internacional

Dr. José Ignacio Méndez Martínez

University of Emory, Atlanta Georgia (USA).
Cardiología

Dr. Juan Carlos Zevallos

Universidad de Puerto Rico y Centro para Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) USA
Cardiología-Salud Pública

Dr. Elkin Lucena

Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad
CECOLFES
Fertilización asistida-Biología de la
Reproducción.
Colombia

Dr. Nagamani Balagurusamy

Universidad Autónoma de Coahuila
Biotecnología ambiental y bioprocesos.
India/México.

Dr. Oscar Tarragó

División de Toxicología y Medicina Ambiental.
Centros de Prevención y Control de
Enfermedades
(CDC). Agencia de Registro de Sustancias
Tóxicas y Enfermedades. USA.

Dr. Sami René Achem Karam

Jackson Ville Clínica Mayo
USA

Dr. Oscar Lonbana B.

Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad
CECOLFES
Ginecología y Obstetricia Biomedicina
Reproductiva
Colombia

Dr. Harold Moreno

Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad
CECOLFES
Ginecología y Obstetricia Biomedicina
Reproductiva
Colombia

Dr. Ulises Toledo

West Virginia University State
Associate Dean and Director of Business and
Fian USA

Dr. Gerald Hankins

Associate Professor Biology
West Virginia University State
USA

PhD. Jorge Alberto Carrasco

Coordinador
Sección Inmunología
Departamento de Bioanálisis e Inmunología
Escuela de Microbiología
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Honduras.

Dra. Erika Waleska Pérez Alemán

Departamento de Microbiología
Escuela de Microbiología
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Honduras.

PhD. Gustavo Fontecha Sandoval.

Departamento de Parasitología
Escuela de Microbiología
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Honduras.

Comité Editorial Nacional

Dr. Gerardo Pérez Silva

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Ginecología

Dr. Luis Ruvalcaba Castellón

Instituto Mexicano de Infertilidad
Biología de la Reproducción

Dr. Mariano Enrique Cebrián García

CINVESTAV-IPN
Toxicología

Dr. Gonzalo Gerardo García Vargas

Facultad de Medicina, UJED
Toxicología

Dr. Ricardo Cerda Flores

Centro de Investigación Biomédica del Noreste,
IMSS

Genética de Poblaciones

Dr. Pablo Ruiz Flores

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Genética Clínica.

Dr. Hugo Barrera Saldaña

Facultad de Medicina, U.A.N.L.
Ingeniería Genética

Dra. Yolanda Garza García

Facultad de Ciencias Químicas, U.A. de C.
Biotecnología

Dr. Manuel Rosales González

Facultad de Medicina, UJED
Neurociencias

Dr. Jesús Rafael Argüello Astorga

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Inmunología

Dr. Christian A. García Sepúlveda

Facultad de Medicina, U.A.S.L.P.
Biología Molecular

Dr. Adolfo Soto Domínguez

Facultad de Medicina, AUNL
Histología

Dr. Luis Benjamín Serrano Gallardo

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Química Analítica y Fitoquímica.

Dr. Ignacio Méndez Lastra

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Neumología

Dr. Felipe Javier Uribe Salas

El Colegio de la Frontera Norte
Epidemiología

Dr. Daniel Arellano Perez-Vertti

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Traumatología

Dr. Arnulfo Albores Medina

CINVESTAV-IPN
Metabolismo de Xenobioticos

Dr. José Víctor Calderón Salinas

CINVESTAV-IPN
Bioquímica Medica

Dr. Pedro Cano Ríos

UAAAN-UL
Estadística

Dr. Esperanza Calleros Rincón

Facultad de Ciencias Químicas, UJED
Salud Ambiental

Dr. Héctor Lamadrid Figueroa

Instituto de Salud Pública
Epidemiología

Dra. Luz Helena Sanín Aguirre

Facultad de Enfermería
Universidad Autónoma de Chihuahua

Epidemiología

Dra. Pilar Carranza Rosales

Centro de Investigación Biomédica del Noreste,
IMSS

Ciencias Morfológicas

Dra. Maritza Argelia Macías Corral

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Ciencias Ambientales

Dra. Nadia Denys Betancourt Martínez

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Microbiología y Fitoquímica.

Dr. Abraham de Jesús Guerra Alanís

Escuela de Psicología, U.A. de C.

Dra. Marisela del Rocío González Martínez

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Microbiología

Dr. Faviel Francisco González Galarza

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Bioinformática

Dr. Rubén García Garza

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Histología

Dra. Nancy Elena Guzmán Delgado

Patología
Unidad Médica de alta Especialidad No 34
IMSS. Monterrey, N.L.

Dr. Rubén Darío Galván Zermeño

Facultad de Medicina, U.A. de C.
Medicina interna

L.N. Claudia Nalleli Calderón González

Nutrición Clínica
ISSSTE, Gómez Palacio, Durango.

Dr. Ernesto Posada Núñez

Facultad de Medicina, U.A. de C
Medicina Forense

Dr. Salvador Chavarría Vázquez

Traumatología y Ortopedia
Consejo Mexicano de Ortopedia y
Traumatología

Dr. Guillermo Daniel Almaraz Célis

Colegio Coahuilense de Cirugía

Dr. José De Jesús Román Sandoval

Medicina Interna / Medicina Crítica

CONTENIDO

PAGINA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Prevalencia de infección por SARS CoV 2 en personal de salud en un hospital privado de tercer nivel de atención durante 2020 1

Oxímetro como auxiliar en el diagnóstico pulpar 9

La familia como un factor de protección ante el riesgo de idea suicida en estudiantes universitarios. 14

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Uso de miRNAs como biomarcadores de cáncer de mama en mujeres mexicanas 25

CASOS CLÍNICOS

Trombocitosis reactiva extrema en neumopatía necrotizante extensa secundaria a tuberculosis pulmonar: reporte de caso. 34

Reporte de caso: urticaria colinérgica una patología poco frecuente y subdiagnosticada. 38

Hipertensión portal secundario a cavernomatosis portal. Reporte de caso. 42

Síndrome neuroléptico maligno, un reto diagnóstico: Reporte de un caso. 47

La familia como un factor de protección ante el riesgo de idea suicida en estudiantes universitarios.

The family as a protection factor against the risk of suicidal idea in university students.

Guzmán-Daniel H¹., Quiroz-Guerra A.R¹., Gutiérrez-Sánchez D.M¹., Esquivel-Franco C.G¹., Paz Navarro S.G¹., Morán-Figueroa S²., Betancourt-Martínez N.D³., Morán-Martínez J³.

¹Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Calle Monte Vesubio Sur S/N, Valle Dorado, 27298 Torreón, Coahuila, México.

²Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Durango Campus Laguna. Industrial Durango 5001, Emiliano Zapata, 35017 Gómez Palacio, Dgo.

³Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Av Morelos 900-Oriente, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coahuila, México.

*Autor de correspondencia: Hermelinda Guzmán Daniel

Correo: hermelindaguzmandan@uadec.edu.mx

la salud, incluyendo las de conservación de la propia

RESUMEN

Introducción: La familia forma el hogar un lugar especial donde se inicia la socialización, la empatía hacia las personas es donde se implementan normas las cuales regulan la conducta de sus integrantes. **Objetivo:** Identificar los factores que definen a la familia como un elemento que influye como protección ante el riesgo de ideación suicida del joven universitario. **Metodología:** Estudio comparativo, descriptivo, prospectivo, transversal. Se conformó una muestra de 191 participantes, la cual se obtuvo aplicando la fórmula para muestra finita con un valor de p 0.05. Para la realización de este estudio se aplicó un cuestionario que contiene 9 variables nominales y 38 variables ordinales con una escala del 0 al 10, donde 0 indica ausencia de la variable que se está evaluando y 10 es el valor máximo que se le puede otorgar de acuerdo con la percepción de la persona con un alfa de Cronbach de 0.87, el análisis estadístico se efectuó con paquete estadístico SPSS v.26. para estadística descriptiva y prueba t . **Resultados:** El promedio de edad encontrado es de 21 años con una mínima de 18 y una máxima de 43 años, prevalece el género de mujer en un 77%, el 47% refirieron ideación suicida, con una media de 4.99 y un valor de t -16.855, p 0.0001, en 38 de los ítems la media más alta se encontró en quienes no refieren ideación suicida, la media más alta fue de 9.50 en donde refieren estar satisfechos con el apoyo de sus padres y la media más baja de 4.09 referente a la sobreprotección de los padres, en quienes no refieren ideación suicida la media es de 3.73 y en quienes refieren ideación suicida la media es 4.46 con un valor de t -1.493, p 0.137. **Conclusión:** La relación al interior de la familia favorece el adquirir conductas protectoras para

integridad física y no infringirse daño a sí mismo. Por tanto, es relevante diseñar programas que fortalezcan la relación al interior de las familias, los cuales se pueden elaborar y llevarlos a la práctica como una actividad independiente por el personal de enfermería.

Palabras clave: Familia; Suicidio; Sociedad; disfunción familiar.

ABSTRACT

Introduction: The family forms the home as a special place where socialization begins, empathy towards people is where norms are implemented which regulate the behavior of its members. **Objective:** Identify the family as an element that influences as protection against the risk of suicidal ideation of the young university student. **Methodology:** Comparative, descriptive, prospective, cross-sectional study. It was carried out at the Faculty of Nursing with a sample of 191 participants, which was obtained by applying the formula for a finite sample with a p value of 0.05, in adherence to the ethical considerations of the General Directorate of Health approved by the Ethics Committee and research from the school of the Faculty of Nursing of the Autonomous University of Coahuila, with no. registration number 2019/ELEUAC/002, prior informed consent. To carry out this study, a questionnaire was applied that contains 9 nominal variables and 38 ordinal variables with a scale of 0 to 10, where 0 indicates absence. of the variable being evaluated and 10 is the maximum value that can be given according to the perception of the person with a Cronbach's

alpha of 0.87, Statistical analysis was carried out using the SPSS v.26 statistical package. for descriptive statistics and t test. **Results:** The average age found is 21 years with a minimum of 18 and a maximum of 43 years, the gender of women prevails in 77%, 47% reported suicidal ideation, with a mean of 4.99 and a value of $t = -16.855$, $p < 0.000$, in 38 of the items the highest average was found in those who did not report suicidal ideation, the highest average was 9.50 where they reported being satisfied with the support of their parents and the lowest average of 4.09 referring to the overprotection of parents, in those who do not report suicidal ideation the mean is 3.73 and in those who report suicidal ideation the mean is 4.46 with a value of $t = -1.493$, $p = 0.137$. **Conclusion:** The relationship within the family favors the acquisition of protective behaviors for health, including those of conservation of one's own physical integrity and not inflicting harm on oneself. Therefore, it is relevant to design programs that strengthen the relationship within families, which can be developed and put into practice as an independent activity by the nursing staff.

Keywords: Family; Suicide; Society; family dysfunction.

INTRODUCCIÓN

La familia forma el hogar en un lugar especial donde se inicia la socialización y la empatía hacia las demás personas, este grupo forma un núcleo social el cual ocupa un lugar muy importante dentro de la sociedad en el cual se moldea la personalidad y conducta del individuo, donde se implementan normas las cuales regularan la conducta de los integrantes de ese grupo el cual es la familia (Oliva, 2017). Según la Organización Mundial de la Salud, la familia son los integrantes del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio, o conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social, con sentimientos afectivos que los unen (Piedra Barros, Pinanjota Armas, 2017). Una familia unida, solidaria, amada no aparece de la nada, esta se forma, se educa, se cultiva en los momentos buenos y malos, se debe aprender desde la vida diaria. Acompañar al integrante que necesite apoyo en sus proyectos, sus miedos y sus fracasos la familia siempre debe estar cerca, convivir, saber escuchar, comprender, amar, entender al joven (Aguilar et al., 2017). Ya que esta es la unidad con estructura, una organización que interactúa con su medio ambiente. También es un sistema con subsistemas interpersonales, definidos por los vínculos emocionales y las responsabilidades de cada integrante del núcleo familiar, cada uno de ellos establecen relaciones diferentes con cada

uno de los otros miembros, con la familia (Aguilera et al., 2017). El objetivo de la familia como sistema familiar es transmitir su cultura, que es la suma de todos los procesos familiares en un determinado tiempo, ajustarse a los cambios y mantener la sensatez con el ambiente (Fridemann, 2017). Los problemas familiares asociados con la aparición de ideas suicidas, en el estudiante, son determinantes para que el joven llegue a manifestar este tipo de ideas. La falta de comunicación con la familia, cuando esta es disfuncional, de afecto por parte de ésta, cuando son demasiados los integrantes, la inestabilidad en la estructura familiar, la historia de conductas suicidas y la violencia intrafamiliar, son factores que favorecen que el joven sea activo socialmente y tenga una adecuada participación en ella, de acuerdo con sus necesidades (Serrano Ruíz, Olave Chavez, 2017). Los factores como la negligencia y la crianza en hogares monoparentales también son causas de ideas suicidas en los estudiantes (Guibert, 2017). En los jóvenes, a medida que aumenta la edad se incrementa la mortalidad y es necesario conocer los factores de riesgo que los afecten, es importante observar si el joven manifiesta signos y síntomas de conducta suicida para evitar un daño a futuro, estos tipos de comportamiento, generalmente provienen de familias desorganizadas y disfuncionales, con poca solvencia económica, déficit social y cultural, alteraciones en las relaciones dentro y fuera del grupo familiar, o familias que por sus características intrafamiliares y por el entorno en que viven son más vulnerables a este tipo de comportamientos, por la carencia de información se dejan influenciar los jóvenes es cuando adoptan este tipo de ideas que atentan contra su vida (Solís Cámara, et al., 2018). La familia es de vital importancia en el desarrollo social y afectivo del niño y del adolescente, en el desarrollo y crecimiento de los hijos, tiene una influencia multifactorial, es preciso saber cómo influye la familia en la formación, desarrollo y la manera de cómo van educando a los hijos en el medio social donde se desenvuelven, así como los factores de riesgo que va a enfrentar y los problemas de salud mental, tales como: la depresión, estrés, agresividad, ansiedad, autoestima afectada, problemas en conductas adaptativas (Cuervo, 2017). Algunos factores fundamentales para este tipo de estudio, son por ejemplo la cultura familiar. La cultura o educación de la cultura y costumbres de un grupo humano es el conjunto de conocimientos de dichas personas, las creencias de su pueblo, país o entidad donde viva, el arte que se desarrolla en su entorno, la moral y el derecho que le inculcan a la persona en su crecimiento. Las costumbres, los recursos y aptitudes, las habilidades que se desarrollan durante el desarrollo del hombre como miembro de la sociedad (Tylor, 2017). La cultura también puede ser vista como toda aquella relación entre la manera de pensar de las personas y la capacidad física

que caracteriza el comportamiento, lo que define a la persona en un determinado grupo social, es considerado de manera compuesta y única en cuanto a la relación del entorno y otros grupos, con los miembros del grupo y también los demás individuos con proporción a sí mismos (Hidalgo Hernández, 2005). Sus progenitores, sus compañeros, maestros, amigos y demás familiares pueden inculcarles los valores, cultura, la importancia de la escuela, convivir con compañeros sanamente, por consiguiente, el contexto familiar tiene una gran importancia para el aprendizaje de los hijos en su desarrollo y su entorno social, ya que cuando crezcan los definirá su comportamiento cuando hayan alcanzado su madurez (Garaigordobil, 2014). Otro aspecto es el que se considera las funciones que desempeña la familia, como son el trabajo, la educación, la formación religiosa, las actividades de recreo y la socialización de los hijos, en la familia occidental moderna son realizadas, en gran parte, por instituciones especializadas (Figueroa Martínez, 2016). El comportamiento de los estudiantes se basa en el momento del crecimiento los jóvenes aprenden los valores morales y los acuerdos sociales a través de asuntos socializados que les inculcan los padres, ya que estos son muy importantes en su desarrollo porque al momento del crecimiento de los hijos queda marcado con las conductas de los padres y las imitan, como muchos sociólogos dicen que los hijos son el reflejo de los padres (Grusec, 2014). Otro de los factores son los tipos de familia que es la primera forma de organización social y su existencia se comprueba en todos los pueblos y épocas de las que hay testimonio histórico, de modo que constituye una categoría de carácter universal. En las últimas décadas diversos psicólogos, sociólogos y profesores han clasificado, definido y caracterizado a la familia, y se ha considerado a la subdivisión que hace María Elena Benítez por considerarla representativa de los grupos existentes en nuestra sociedad. Los principales tipos de familia son: La familia nuclear o elemental, La familia extensa o consanguínea, la familia monoparental, la familia de padres separados (Martínez Vasallo, 2015). También la violencia familiar afecta a los jóvenes, se considera un problema de salud pública por su gravedad y cada día se incrementa este problema en la sociedad a través de la historia del hombre. Los estudiantes se encuentran diariamente con múltiples comportamientos o conductas violentas que se generan desde su propio hogar, donde en múltiples casos y con frecuencia, sus madres, hermanos, primos y demás familiares los golpean, son amenazados e insultados por sus padres o familiares, también se presentan con frecuencia abuso psicológico. A estos tipos de comportamientos se les conoce como violencia intrafamiliar, la cual es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables (Díaz, 2018). La violencia familiar daña de forma

muy severa la tranquilidad de los jóvenes, así como la de su propia familia y de las personas que la rodean ya que esta implica daño en su integridad física, emocional y social, así como en la salud, su calidad de vida es baja y no tienen iniciativas de desarrollo (Vargas, 2017). En México se tiene la NOM-046-SSA2-2005, cuyo objetivo es eliminar todo tipo de violencia familiar a la que define como “el acto u omisión ya sea por primera vez o frecuentemente de agredir a una persona de la misma familia sin importar el sitio donde ocurra la agresión o si son familiares o no”. En ocasiones esta misma violencia los induce a cometer actos ofensivos, delincuencia juvenil y la conducta sexual de riesgo, la ingesta de alcohol, tabaco y el consumo de drogas, deserción escolar y relación sexual precoz, trastornos alimenticios todo esto repercute en el desarrollo del estudiante (Arguez Rodríguez et al., 2018). Es muy importante considerar el acoso escolar, la violencia escolar es un tema complejo, el cual obedece a factores individuales, sociales, familiares y escolares, y se cree que es necesario adoptar una visión holística del problema, la conducta violenta de los adolescentes escolarizados se relaciona con los factores individuales autoestima, soledad, satisfacción con la vida, estrés psicológico y empatía, familiares lo social y familiar, comunicación con los padres (Ayala-Carillo, 2015). Por lo tanto el objetivo principal de este trabajo fue el de analizar a la familia como un elemento protector ante la ideación suicida del estudiante universitario.

MATERIAL Y MÉTODOS

Población y tipo de estudio. El diseño de este estudio es de tipo descriptivo, prospectivo, transversal y correlacional. Población. Se reclutaron 378 alumnos de la Escuela de Licenciatura en Enfermería del semestre de agosto-diciembre de 2019.

Muestra. La muestra está conformada por 191 estudiantes, La muestra se calculó utilizando la fórmula para poblaciones finitas con una significancia (p) del 95%, un margen de error del 5%.

Instrumento de evaluación. Para la realización de este estudio se elaboró un instrumento que contiene 9 variables nominales y 38 variables ordinales con una escala del 0 al 10, donde 0 indica ausencia de la variable que se está evaluando y 10 es el valor máximo que se le puede otorgar de acuerdo con la percepción de la persona con un alfa de Cronbach de 0.87.

Consideraciones éticas. El protocolo fue sometido para su aprobación al comité de Ética e Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila Campus Torreón, una vez aprobado se gestionó en la misma unidad académica la aplicación del instrumento a los estudiantes. Se les hizo la invitación verbal y escrita a participar de forma voluntaria y se les explico el motivo del instrumento, previa firma de consentimiento informado se recolecto la información. Se consideró los lineamientos que establece el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación.

Análisis estadístico. Se elaboró una base de datos en programa de Excel el cual se importó al paquete estadístico Statistica versión 10, para la determinación de Univariable y para la comparación por género, para este estudio se aplicó la prueba t, independiente por grupos, y se realizaron dos comparativos en el primero las variables dependientes fueron todas las de intervalo y la variable nominal fue género, conformada por 2 opciones Masculino y Femenino, con un valor $p= 0.05$, se estableció el estadígrafo con un valor de significancia de $p= 0.001$.

RESULTADOS

De la muestra estudiada, 147 son mujeres y 44 hombres donde predominan las mujeres y cuyas edades oscilan entre 18 a 27 años, el 91% proviene de zona urbana y el 9% de zona rural, son de un estrato socioeconómico medio alto, medio y bajo. En relación a su estado civil el 88% son solteras (os), el 7% son casadas, el 1% divorciadas, viudas el 1% y en unión libre el 4%, el 87% tienen creencias religiosas, el 13% no tienen ninguna afinidad religiosa, los estudiantes viven con sus papás el 85%, con sus parejas el 10%, solas (os). Por otro lado, el 5%, el tipo de familia predomina es la nuclear con un 73%, la extensa con un 13% , la familia mono parenteral de madre en un 11% y la mono parenteral de padre con un 3%, el estilo de familia en la cual viven los estudiantes es la familia rígida estricta con un 14%, sobreprotectora un 9%, centrada en los hijos un 15%, permisiva con un 10%, inestable (muchos cambios) un 8%, y la familia estable (pocos cambios) con un 44%. Con relación al grado o nivel de estudio, se observó que los alumnos que participaron en este estudio fueron de los siguientes semestres: primer semestre un 5%, segundo semestre un 4%, tercer semestre 9%, cuarto semestre 21%, quinto semestre 17%, sexto semestre 20%, séptimo semestre 4%, octavo semestre 19%, decimo semestre 1%. En cuanto a la univariable de la relación familiar, se tomó como referencia al valor promedio de cada variable y su relación con la media de las medias de todas las

variables. Se obtuvo una media de medias de 6.533 con una desviación estándar de 2.854; las variables del límite superior oscilan con un valor mayor a 9.387 y las de límite inferior con un valor menor a 3.678. Obteniendo los siguientes resultados (Tabla 1)..

Tabla 1.- Descripción de la relación familiar en los sujetos estudiados (Límite superior).

	Media	Desviación Estándar
Consideras que la familia es importante	9.806	0.858
Estás satisfecho con el apoyo de tus papás	9.518	0.951
Tus papás te apoyan para que estudies	9.387	1.921
Tus papás se interesan por ti	9.293	1.260
Valoras la vida	9.162	1.673
Te llevas bien con tus papás	9.141	1.199
Tus papás te toman en cuenta	9.136	1.547
Tus papás están orgullosos de lo que tú haces	9.073	1.604
Los recuerdos de tu infancia son agradables	8.890	1.879
Te llevas bien con tus hermanos	8.743	1.636
Te gusta trabajar	8.644	2.018
Convives con tu familia	8.524	2.122
Creer que el acoso escolar sea causa de suicidio	8.492	2.540
Tienes buena comunicación con tus papás	8.387	1.935
Tus papás te llaman la atención	8.387	2.275
Solucionas tus problemas	8.330	1.677
Tus papás te comprenden	8.319	1.779

Resultados de Instrumento familiar con ítems en límite superior.

En la tabla 1. En el límite superior se observa a los estudiantes satisfechos con el apoyo de sus papás, hay apoyo para que estudien se interesan por ellos. Los alumnos valoran la vida se llevan bien con sus padres, estos toman en cuenta a sus hijos y se sienten orgullosos de los logros que realizan. Los recuerdos de su infancia les son agradables se llevan bien con sus hermanos, les gusta trabajar, convivir con su familia, creen que el acoso escolar es una causa de suicidio, hay buena comunicación con sus padres estos les llaman la atención, los estudiantes solucionan sus problemas con la comprensión de sus papás (Tabla 2).

Tabla 2.- Descripción de la relación familiar en los sujetos estudiados (Límite medio).

	Media	Desviación Estándar
Tus papás te dan permiso de salir	8.215	2.618
Dependes económicamente de tus papás	7.990	3.342
Los fines de semana los pasas con tus papás	7.476	2.852
Tus papás se enteran de tus problemas	7.246	2.577
Tus papás son autoritarios	6.990	2.759
Tus papás te exigen calificaciones altas	6.618	3.131
Sientes estrés	6.524	3.059
Crees que el consumo de drogas sea un factor de suicidio	6.377	3.475
Le platicas tus problemas a tu familia	6.272	3.100
Has sentido baja autoestima	5.147	3.429
Temes a la muerte	4.660	4.059
Tus papás te sobreprotegen	4.068	3.406
Sientes depresión	4.068	3.384

Resultados de Instrumento familiar con ítems en límite inferior.

En la tabla 3 en límite inferior se observa a los estudiantes que sienten soledad, sin falta de motivación, les afecta enterarse de personas que se suicidan, algunos estudiantes han presentado alguna ideación suicida, en ocasiones sienten que son rechazados en su medio social.

En la figura 1, se muestran los resultados de la comparación de la relación familiar en mujeres y hombres.

En la figura 1, se observa que las mujeres consideran a la familia muy importante, en comparación de los hombres pero ellos manifiestan que sus papás los apoyan, las mujeres están satisfechas con el apoyo de sus padres al sexo masculino le gusta trabajar, sienten que sus papás los toman en cuenta, se llevan bien con ellos, los papás se interesan más por sus hijas en comparación del hombre, ambos grupos valoran la vida, los papás están orgullosos de lo que sus hijos de sexo masculino hacen, refieren que los recuerdos de su infancia son agradable, al hombre le dan más permiso de salir en comparación de la mujer, solucionan sus problemas, les llaman la atención los hombres dependen más económicamente que la mujer. En la figura 2, se muestran los resultados de la ideación suicida por género. Se puede observar que 8 mujeres presentaron alguna ideación en comparación del sexo masculino los cuales fueron 3 estudiantes.

Figura 1.- Comparación de la relación familiar entre mujeres y hombres incluidos en el estudio.

■ Hombres ■ Mujeres ■ Valor T

Figura 2.- Ideación suicida por género.

DISCUSIÓN

En nuestro estudio, se encontró que existe una buena relación entre padres e hijos para ellos es de gran importancia la comunicación entre los miembros de la familia, ya que esta es un factor importante para los hijos con ideas suicidas. Así mismo otro dato importante encontrado en nuestro trabajo es que la mujer es más sensible al estrés ya que presentó mayor porcentaje de ideaciones suicidas en relación con el hombre. Los estudiantes creen que el consumo de drogas es una causa de suicidio.

Otros autores como Alarcón et al, (2015) y Oliva et al, (2017), hacen hincapié en la alta relevancia de la familia como factor protector para la ideación suicida, lo que concuerda con los resultados encontrados en el presente estudio, en quienes no refieren ideación suicida, el ítem en donde la media mayor se encontró en quienes refieren ideación suicida la diferencia encontrada no fue significativa. Otros estudios muestran esta relación efectiva entre la comunicación de la familia con el estudiante y en general con los integrantes y núcleos familiares, tanto en estudiantes Universitarios, así como de educación preparatoria (Pérez Amezcua et al., 2010). Otros de los factores importantes que se deben de mencionar es que el hecho de tener una cercanía con un evento suicida, puede potenciar una actitud suicida del sujeto (Pitmaj et al., 2017), factor que también fue encontrado en nuestro estudio. Son variados los resultados de la idea suicida en estudiantes en el mundo, por ejemplo en un estudio

descrito por Yang et al., (2010), muestra que un 9,1% de los encuestados tenía ideación suicida y el 1% había realizado un intento de suicidio; Estos autores mencionan que los factores que influyeron para la ideación suicida fueron el género, la carrera, la relación entre los padres, la aceptación sobre la idea de intento de suicidio, el estado de apoyo social y el antecedente de intento de suicidio. Resultados interesantes que concuerdan con lo encontrado en nuestro estudio, resaltando la elección de carrera y principalmente la relación con los padres, resultados demás importantes ya que en esta investigación realizada en Universitarios mostró este hallazgo fundamental. En nuestro trabajo de los resultados encontrado se observó una afectación en la autoestima y depresión, resultados que se han descrito en nuestro país y en otras partes del mundo (Jiménez, Senties y Ortega, 1997; Eguiluz Romo y Ayala Mira, 2014). Así mismo Zhang et al, (2014), describe aspectos como el deterioro funcional familiar severo y la cantidad de estrés de alto nivel, aunado a ello los eventos negativos de la vida derivaran los principales factores de la ideación suicida. En nuestro estudio, se observó también esta tendencia de la importancia del núcleo familiar. Cómo se resalta en los resultados encontrados en este estudio.

La religión suele ser un factor determinante en este tipo de ideas o actitudes suicidas, algunos estudios como el de Hoffman y Marsiglia (2014), describen de manera importante este proceso e influencia de los dogmas o creencias en donde parece ser que la influencia religiosa es un soporte o respaldo para las personas con idea suicida (Calucci and Matin, 2008).

En nuestro estudio no se abordó de manera específica la resiliencia psicológica, aunque varios de los ítems aplicados están implícitos en este tema, como por ejemplo el sentir estrés, baja autoestima, temor a morir y sentir depresión fueron de las preguntas más relevantes en este contexto. Algunos estudios muestran la tendencia y diferencias el proceso que la resiliencia psicológica y capacidad de resolución de problemas entre adolescentes con y sin ideación suicida. Los datos sugirieron que los adolescentes con idea suicida podrían tener déficits en la resiliencia psicológica y la capacidad de resolución de problemas, que pueden servir como objetivos potenciales para la intervención suicida (Xu et al., 2023).

La formación de redes de apoyo de manera conjunta con las familias y la institución educativa además de conocer los posibles casos de estudiantes con ideas suicidas a fin de poder contrarrestar un posible intento de ideación suicida e intervenir canalizándolos al departamento de psicología para un apoyo adecuado y profesional. Con respecto a la familia se recomienda realizar reuniones mensuales para recibir información de la importancia que tiene para evitar ideas suicidas en los jóvenes. Elaborar reuniones de integración que promuevan la participación de los estudiantes y su familia en el cual se puede identificar cuáles son los problemas que afectan a los adolescentes y a la familia.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con el análisis de esta investigación sobresalen los siguientes datos significativos se encontró que existe una buena relación entre padres e hijos para ellos es de gran importancia la comunicación entre los miembros de esta ya que la familia es un factor importante para ellos, los padres sienten satisfacción del desarrollo de sus hijos, estos a la vez están satisfechos con sus padres por su apoyo económico y moral, se llevan bien con los hermanos, la mujer es más sensible al estrés presenta más ideaciones suicidas en relación con el hombre.

CONFLICTO DE INTERESES:

Los autores declaran la ausencia de potenciales conflictos de interés.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera, J., García, M., Cáceda, G. (2017). La familia como determinante social del intento de suicidio en adultos jóvenes: una mirada desde la complejidad. *Revista Ciencia y Tecnología*, 12(1), 161-175.
- Argaez Rodríguez S. G., Echeverría Echeverría, R., Evia Alamilla, N.M., Carrillo Trujillo, C.D. (2018). *Prevención de Factores de Riesgo en Adolescentes: Intervención para Padres y Madres*. *Revista Psicología Escolar e Educativa*, 22(2): 259-269.
- Ayala-Carrillo, R., (2015). Violencia escolar: un problema complejo. *Revista Ra Ximhai*, 11 (4): 493-509.
- Colucci, E., Martin, G. (2008). Religion and spirituality along the suicidal path. *Suicide and Life-Threatening Behavior*. 38(2):229-244.
- Cuervo, M., (2017), Violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental de los hijos adolescentes, *Revista Médica Herediana*. 149-164
- Díaz, A., Jiménez, R.. (2018), Violencia Intrafamiliar que afecta a Estudiantes de Educación Básica y Media en Bogotá, *Revista de Salud Pública*. 351-352,
- Eguiluz Romo, L. L., Ayala Mira, M. (2014). Relación entre ideación suicida, depresión y funcionamiento familiar en adolescentes. *Psicología Iberoamericana*. 22 (2): 72-80.
- Figueroa Martínez, J. M. M (2016). Riesgo suicida y tipo de familia en estudiantes de la escuela superior técnica profesional de la policía nacional del Perú. Tesis. Escuela Profesional de Humanidades. Universidad Privada de Tacna Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades escuela profesional de humanidades.
- Garaigordobil, M., (2014), Conducta prosocial: el papel de la cultura, la familia, la escuela y la personalidad. *Revista Mexicana de Investigación en Psicología*, 6(2): 146-157.
- Hidalgo Hernández V. (2005). Cultura, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad. *UTE Teaching & Technology*. Universitas Tarraconensis. 1: 75-85.
- Hoffman, S., Marsiglia, F.F.J. (2014). [The impact of religiosity on suicidal ideation among youth in central Mexico](#). *Journal of Religion Health*. 53(1):255-66.
- Jiménez, A., Senties, H., Ortega, H. (1997). Asociación entre impulsividad y depresión en pacientes hospitalizados por intento suicida. *Salud Mental*. 20(1): 36-41.
- Martínez Vasallo H. M. (2015). La familia: una visión interdisciplinaria. *Revista Médica Electrónica*. 37(5): 523-534.
- Solís-Cámara, P., Meda Lara, R. M., Moreno Jiménez, B., y Palomera Chávez, A. (2018). Depresión e ideación suicida: Variables asociadas al riesgo y protección en universitarios mexicanos. *Revista Iberoamericana de psicología*. 11(1): 11-22.

- Pérez- Amezcu, B., Rivera-Rivera, L., Atienzo, E. E., Castro, F., Leyva-López, A., Chávez-Ayala, R. (2010). Prevalencia y factores asociados a la ideación e intento suicida en adolescentes de educación media superior de la República Mexicana. *Salud Pública de México*. 52(4), 324-333.
- Piedra Barros K. M., Pinanjota Armas S. N. (2017). Influencia de la familia en la depresión de los adolescentes del décimo año de la unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” del distrito metropolitano de Quito durante el periodo octubre 2016 – febrero 2017. Tesis. Carrera de Enfermería, Facultad de Medicina. Univesidad Central de Ecuador.
- Pitman A, Nesse H, Morant N, Azorina V, Stevenson F, King M, Osborn D. (2017). [Attitudes to suicide following the suicide of a friend or relative: a qualitative study of the views of 429 young bereaved adults in the UK](#). *BMC Psychiatry*. 13;17(1):400.
- Salazar Ron, S.E. (2017). El clima social familiar como predictor de la violencia filio-parental: Un enfoque hacia los estilos de crianza de los padres. Tesis. Universidad Estatal del Milagro, Ecuador.
- Serrano Ruiz, C.P., Olave Chaves J.A. 2017. Factores de riesgo asociados con la aparición de conductas suicidas en adolescentes. *MedUNAB*. 20(2): 139-147.
- Vargas Murha, H. (2017). Violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental de los hijos adolescentes. *Revista Médica Herediana*. 28(1): 48-58.
- Xu, L., Zhang, H., Zhou, C., Zhang, Z., Li, G., Lu, W., Tian, X., Huang, H., Li, D., Schinke, R.J., Yuan, T., Yin, J., Lin, K. (2023). [Deficits in psychological resilience and problem-solving ability in adolescents with suicidal ideation](#). *Child Adolescent Psychiatry Mental Health*. 2;17(1):31.
- Yang YJ, Qiu XH, Yang XX, Qiao ZX, Han D, Wang K, Liu JP. *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi*. (2010). [Study on the influencing factors of suicidal ideation among university students in Harbin](#). 31(10):1103-6.
- Zhang D, Chen L, Yin D, Miao J, Sun Y. (2014). [Study on the correlation among adolescents' family function, negative life events stress amount and suicide ideation](#). *Wei Sheng Yan Jiu*. 43(4):581-5.

MATERIAL SUPLEMENTARIO

INSTRUMENTO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

La información que se te solicita será totalmente confidencial si hay alguna pregunta que no aplique no la contestes déjala en blanco.

Contesta las siguientes preguntas

1.- Edad _____

2.- En que semestres de la carrera estas _____

En las siguientes preguntas subraya la respuesta.

3.- Genero: 1.- Hombre 2.- Mujer

4.- Tu residencia es: 1.- Urbana 2.- Rural

5.-Estado civil: 1.- Soltero (a) 2.- Casado (a) 3.- Divorciado (a) 4.- Viudo (a) 5.- Unión libre

6.- Con quien vives: 1.- Papás 2.- Pareja 3.- Amigos (a) 4.- Solo (a)

7.- Tiene creencias religiosas: 1.- Si 2.- No

8.- Tipo de familia

Nuclear (papá, mamá, hijos)

Extensa (papá, mamá, abuelos, tíos, primos)

Monoparental de madre (mamá, hijos)

Monoparental de padre (papá, hijos)

9- Estilo de familia

a) Rígida (estricta)

d) Permisiva

b) Sobreprotectora

e) Inestable (muchos cambios)

c) Centrada en los hijos

f) Estable (pocos cambios)

INSTRUCCIONES

Lea detenidamente cada uno de los aspectos que se te plantean en las preguntas de la encuesta, si hay alguna pregunta que no aplique no la contestes déjala en blanco. Para contestar cada enunciado se empleará una escala del 0 al 10. Donde el 0 indica la ausencia del aspecto que se está evaluando y el 10 es el valor máximo que se puede otorgar.

	En qué medida	0 - 10
1	Estas satisfecho con el apoyo de tus papás	
2	Tus papás te toman en cuenta	
3	Los fines de semana los pasas con tus papás	
4	Convives con tu familia	
5	Ayudas en los deberes del hogar	
6	Te llevas bien con tus papás	
7	Eres ordenado	
8	Tus papás te comprenden	
9	Tus papás se enteran de tus problemas	
10	Te llevas bien con tus hermanos	
11	Consideras que la familia es importante	
12	Tus papás te llaman la atención	
13	Tus papás están orgullosos de lo que tus haces	
14	Tu familia se cambia de domicilio continuamente	
15	Tus papás son autoritarios	
16	Llevas una alimentación balanceada	
17	Tienes buena comunicación con tus papás	
18	Te enfermas	
19	Tus papás se interesan por ti	
20	Dependes económicamente de tus papás	
21	Te vas de vacaciones	
22	Tus papas te apoyan para que estudies	
23	Hay violencia intrafamiliar en tu familia	
24	Tus papás te sobreprotegen	
25	Los recuerdos de tu infancia son agradables	

26	Tus papás te dan permiso de salir	
27	Tus papás te exigen calificaciones altas	
28	Vas a la iglesia	
29	Le platicas tus problemas a tu familia	
30	Te gusta trabajar	
31	Solucionas tus problemas	
32	Te sientes inseguro	
33	Valoras la vida	
34	Temes a la muerte	
35	Has sentido alguna ideación suicida	
36	Serías capaz de suicidarte si tu pareja te deja	
37	Te afectan las personas que se suicidan	
38	Valoras la vida	